

УДК 332.021.8

**ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

**PROCEDURE FOR THE PROVISION OF INFORMATION
STATE REAL ESTATE REGISTER ON THE EXAMPLE OF MOSCOW.
MAIN PROBLEMS**

©Холин М. С.

ООО «ДубльГИС»

г. Москва, Россия, kholinms@icloud.com

©Kholin M.

ООО “DoubleGIS”

Moscow, Russia, kholinms@icloud.com

©Синенко В. А.

Агроинженерный департамент

Российский университет дружбы народов

г. Москва, Россия, sinenko.va@yandex.ru

©Sinenko V.

Agricultural technology Institute

Peoples' Friendship University

Moscow, Russia, sinenko.va@yandex.ru

Аннотация. Кадастровая информация представляет собой совокупность учетной, количественной, качественной, оценочной, регистрационной и иной информации, которая используется органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а также иными организациями. Обязательному применению подлежат сведения различных кадастров и реестров на всей территории Российской Федерации при использовании, предоставлении (реализации) и изъятии земли, восстановлении и охране земель, определении размеров взимания платы за использование земли, оценке хозяйственной деятельности, проведении землеустройства и осуществлении других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель различных категорий и назначения. Также кадастровая информация предоставляется различным органам бесплатно и за плату. Пользователи кадастровой информации вправе получать ее в сроки и объемах, предусмотренных законодательством. Юридические и физические лица вправе требовать пересмотра данных из кадастров и реестров. Законодательством в целях защиты государственных данных предусмотрены ограничения и запреты доступа к кадастровой информации. Государственные информационные ресурсы являются основой единого информационного пространства на всей территории Российской Федерации. Сведения из кадастров и реестров должны поступать, собираться, преобразовываться, обрабатываться, накапливаться и предоставляться по единой методике и технологиям, в том числе такие сведения не должны противоречить нормативно правовым актам государственных органов и органов муниципального управления. В случае если формирование информационного пространства происходит в интересах органов государственной власти, то его следует направлять на объединение и развитие существующих информационно-аналитических ресурсов, которые предназначены для обеспечения и эффективного управления деятельности органов государственной власти. В этой связи, кадастры и реестры должны находиться в постоянном тесном взаимодействии с иными информационными источниками, необходимыми и значимыми для эффективного государственного управления. В данной работе авторами проанализирована система

предоставления сведений реестра недвижимости, выявлены ее достоинства и недостатки. Изучаемая тема описывает проблему, с которой сталкиваются заявители и работники отделов предоставления сведений из реестра недвижимости филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по г. Москве.

Abstract. Inventory information is a set of accounting, quantitative, qualitative, the evaluation, registration and other information used state power and administration bodies, local authorities, individuals and legal entities, as well as other organizations. Mandatory application information to be different inventories and inventories throughout the territory of the Russian Federation in use, the provision (sale) and land acquisition, restoration and protection of land, determining the size of charging for the use of the land, the assessment of economic activity conducting land and the implementation of other activities related to the use and protection of lands of different. Also, cadastral information is provided to various agencies for free and for a fee. Members of cadastral information is entitled to receive it in the terms and amounts stipulated by law. Legal and individuals have the right to request the review of inventories and registers. The legislation for the protection of public data provided restrictions and deny access to inventory information. Information from inventories and registers should come, collected, converted, processed, stored and made available using the same methodology and technology, including such information should not contradict the normative legal acts of state bodies and municipal administration. If there is the formation of information space in the interest of public authorities, it should be sent to the union and the development of existing information and analytical resources that are and to ensure the effective management of public authorities. In this regard, inventories and registers must be in constant close cooperation with other information sources, necessary and important for the good governance. In this paper, the authors analyzed the system of property registry information, identified its strengths and weaknesses. The study topic describes the problem faced by the applicants and employees of departments of information from the register of real estate branch FGBU “Federal Cadastral Chamber of the Federal Service for state registration, cadastre and cartography” in Moscow.

Ключевые слова: земля, земельные участки, объекты недвижимости, государственный кадастр недвижимости, реестр недвижимости, государственный кадастровый учет, информационное взаимодействие.

Keywords: land, real estate, the state cadastre of real estate, the real estate registry, cadastral registration, communication.

Основной анализ деятельности в сфере информационного обеспечения авторами произведен в направлении упрощения процедуры получения сведений из кадастров и реестров физическим и юридическим лицам, кадастровым инженерам и различными организациями.

Первоочередные цели, которые преследуют авторы в своей работе — улучшение системы информационного взаимодействия между заявителями, заинтересованными лицами и работниками филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по г. Москве (далее — Филиал по г. Москве). Также в статье анализируются варианты улучшения условий труда работников Филиала по г. Москве путем совершенствования системы подачи запросов заявителями, сокращение сроков обработки запросов и времени до выдачи заявителям, снижение количества отказов в предоставлении сведений, уведомлений об отсутствии сведений в кадастре недвижимости в следствие ошибок заявителей или работников многофункциональных центров (МФЦ), а также автоматизирование процесса в будущем.

Работа направлена в первую очередь на изучение вариантов упрощения процедуры получения сведений кадастра для физических и юридических лиц, для обработки большого количества запросов, а также упрощения для кадастровых инженеров и различных организаций.

До вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон № 218-ФЗ, вступил в силу с 02.01.2017) к основным принципам ведения государственного кадастра недвижимости можно отнести:

- единство системы и технологии ведения государственного кадастра недвижимости на всей территории России;
- общедоступность сведений государственного кадастра недвижимости;
- непрерывность ведения государственного кадастра недвижимости;
- сопоставимость и совместимость сведений государственного кадастра недвижимости и сведений других информационных систем (кадастров, реестров, других информационных ресурсов);
- обязательность ведения государственного кадастрового учета (земельные участки подлежат учету в государственном кадастре недвижимости независимо от правового статуса, целевого назначения и разрешенного использования) [3, 6].

Для своевременного и быстрого удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в информации, для обеспечения и предоставления информационных ресурсов органам государственной власти и органам местного самоуправления, организациям, учреждениям, общественным объединениям, для эффективного управления и функционирования экономических систем, необходимо постоянно актуализировать и систематизировать деятельность по получению, ведению, обработке, преобразованию, накоплению и предоставлению информации кадастра недвижимости. Такой информацией должны обладать центральный аппарат и территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а также другие организационные структуры (ведомства, организации, центры, институты, библиотеки, подразделения), которые специализируются по видам накапливаемой и распространяемой информации, по ее тематике, технологиям сбора и по обслуживаемому региону.

Учитывая, что земля является важным природным ресурсом, учет и достоверное описание ее участков доверялось государством только специально уполномоченным ведомствам. Они в свою очередь собирали сведения о количестве, качестве земель, их стоимости и владельцах, а в дальнейшем проводили межевание. На сегодняшний день основное направление по учету и регистрации земель и находящихся на них объектов недвижимости возложено на учетно–регистрационные органы по субъектам Российской Федерации.

В рамках своей деятельности Филиал по г. Москве оказывал физическим и юридическим лицам, органам власти и местного самоуправления комплекс услуг по государственному кадастровому учету объектов недвижимости, а также предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы основные проблемы, возникающие при процедуре предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости, выявлены достоинства и недостатки такой процедуры, действующие до вступления в силу Закона №218-ФЗ. Также с учетом действующего законодательства разработаны и предложены варианты упрощения процедуры получения сведений физическим и юридическим лицам, заинтересованным лицам и организациям из Единого государственного реестра недвижимости.

Самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться заявителям и сотрудникам Филиала по г. Москве при предоставлении сведений из кадастр недвижимости, заключается в непонимании работниками Многофункциональных центров

(МФЦ) о том, как происходит обработка их запросов и недостаточная информированность заявителей о форме подачи запроса в органы кадастрового учета, а также состав документов, которые должны при этой процедуре предоставляться.

В результате неправильно оформленный запрос или неверно сформированный пакет документов ведет к увеличению числа уведомлений об отсутствии сведений в кадастре недвижимости. Сотрудники Филиала по г. Москве тратят рабочее время на обработку таких запросов, а заявитель теряет личное время и несет дополнительные затраты на подачу нового запроса.

В настоящей статье для достижения результата были изучены и проанализированы технологические схемы подачи запроса в орган кадастрового учета и выявлены их недостатки. На Рисунке 1. проанализирована технологическая схема подачи запроса в орган кадастрового учета в целях выявления этапов, на которых происходят ошибки.

Рисунок 1. Технологическая схема подачи запроса в орган кадастрового учета.

Заявитель приходит в МФЦ или заходит на портал государственных услуг, где предоставляет информацию об объекте недвижимости, сведения о котором желает получить, и прилагает платежный документ. После введения оператором сведений в базу данных выполняется сканирование платежных поручений, прикрепление электронных образов, после чего сведения в формате XML передаются в Филиал по г. Москве, который обрабатывает запрос.

При обработке полученного запроса последовательность действий включает в себя:

- проверку платежных поручений;
- выполнение поиска объекта;
- принятие решения;
- сверка электронно–цифровой подписи (ЭЦП);
- отправка документов в места выдачи.

В результате проведения обработки запроса встречаются соответствующие ошибки.

В первую очередь, ошибки возникают в местах приема обращений. Например, граждане ошибаются в адресе, предоставляют неверную информацию об объектах недвижимости, сведения о которых они хотят запросить.

После подачи запроса ошибки возникают и у операторов на приеме. Например, при вводе сведений в базу, на этапе сканирования вследствие неверно отсканированных платежных поручений. После того, как сведения введены в базу в формате XML, такие сведения попадают на обработку в Филиал по г. Москве, где вследствие ранее допущенных ошибок могут быть сформированы неверные сведения, либо выдано уведомление или отказ (Рисунок 2).

Рисунок 2. Технологическая схема подачи запроса о предоставлении сведений кадастра недвижимости.

На Рисунке 2 представлена технологическая схема подачи запроса для заявителя. Первоначально заявитель оплачивает (может оплатить с ошибкой) за получение сведений, далее подает запрос, после чего ожидает 5 дней (Закон № 221-ФЗ, статья 14, пункт 8 [3]), и получает сформированные сведения.

Чтобы показать недостатки системы, авторами были проанализированы статистические данные отдела подготовки сведений Филиала по г. Москве за апрель 2016 года: 78% запросов на получение сведений из кадастра недвижимости поступило через интернет-портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и МФЦ, в то время как через офисы Филиала по г. Москве и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» — 22%.

Всего было обработано 18926 платных запросов и 16020 бесплатных. Можно выявить, что в среднем в день к исполнению предполагается обработать около 1665 запросов. На момент исследования в отделе подготовки сведений Филиала по г. Москве работает 11 человек, в среднем один человек обрабатывает 151 запрос (101 паспорт, 50 справок). В среднем в день работник формирует 97 платных и 57 бесплатных документов, из которых в среднем бывает 2 отказа и 16 уведомлений. В связи с этим, количество уведомлений и отказов можно уменьшить введением новой технологической схемы. Такая технологическая схема представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3. Пример новой технологической схемы подачи запросов о предоставлении сведений кадастра недвижимости.

Новая схема, предложенная авторами, предполагает изменение технологической структуры подачи запросов, создание системы поиска (на базе поиска Автоматизированной информационной системы государственного кадастра недвижимости) кадастрового номера по адресу объекта недвижимости заявителя, что позволит избежать большого количества ошибок. В этом случае заявитель сможет сам найти свой объект в базе и прикрепить к своему запросу кадастровый номер интересующего объекта недвижимости. Ранее действующие системы не позволяли это сделать. Чтобы стимулировать людей к использованию системы предлагается сократить время обработки таких запросов до 1 дня для кадастровой справки и до 2 дней для кадастрового паспорта.

Для упрощения финансовых операций предлагается создать систему с уникальным платежным номером (платежные поручения, Рисунок 4). Для каждого платного запроса необходимо сформировать уникальный номер платежного поручения. При таких обстоятельствах запрос не будет обрабатываться до тех пор, пока платеж не поступит на счет.

Рисунок 4. Результат предложенной технологической схемы подачи запросов о предоставлении сведений кадастра недвижимости.

Согласно предложенной технологической схеме заявитель сможет найти свой объект и подать запрос (через МФЦ, сайт или почту), прикладывая кадастровый номер интересующего объекта недвижимости. После оплаты заявителем платежного поручения запрос поступает на обработку в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», и заявитель в кратчайшие сроки получает справку или паспорт.

Также было проведено исследование временного показателя, затрачиваемого на формирование 1 кадастрового паспорта (проанализировано 10 паспортов). При старой системе затрачиваемое время варьируется от 1 мин 10 с до 2 мин 30 с. При использовании новой схемы время обработки таких запросов составит от 36 до 54 с (Рисунок 5).

Рисунок 5. Временные показатели, затрачиваемые на формирование сведений кадастра недвижимости.

После внедрения разрабатываемой авторами системы предполагается сокращение (до 90%) отказов и уведомлений, а также увеличение производительности труда работников, путем сокращения времени на рассмотрение и принятие решения по каждому запросу.

До настоящего момента на отработку одного запроса работнику отводилось от 10 мин рабочего времени. Предлагается сократить время обработки одного запроса до 2 мин. Это повысит скорость обработки запросов на одного человека в 3 раза за одинаково потраченное время.

При использовании разрабатываемой системы ожидается обработка большего количества запросов сотрудником. В связи с этим, количество отказов будет приравняться к 0, а количество уведомлений сократится, что положительным образом скажется на качестве и количестве выдаваемых сведений. Указанная схема представлена на Рисунке 6 и Рисунке 8.

Рисунок 6. Соотношение запросов кадастра недвижимости при старой системе.

Рисунок 7. Соотношение запросов кадастра недвижимости при новой системе.

Внедрение разрабатываемой системы предоставления сведений кадастра предполагается провести в три этапа:

1 этап. Реализация технологической схемы, а именно адаптация программы поиска по автоматизированной информационной системе кадастра недвижимости для упрощения поиска объекта недвижимости заявителем. Внедрение адаптированного поиска в терминалы самообслуживания и на официальном сайте Росреестра. Организация банковских счетов для упрощения банковских операций. Незначительное сокращение штата работников в связи

с уменьшением времени обработки запросов. Работник принимает решение, формирует запрос, подписывает ЭЦП документа, который запрашивает заявитель.

2 этап. Сокращение штата работников, автоматическое принятие решений для запрашиваемых документов из кадастра недвижимости. Работник проверяет правильность выдаваемых сведений, подписывает ЭЦП.

3 этап. Полностью автоматизированная система. Автоматическое принятие решений по документам, которые запрашивает заявитель, автоматическая подпись ЭЦП.

В настоящее время единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с Законом № 218-ФЗ недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с Законом № 218-ФЗ сведений [5].

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами (далее — орган регистрации прав) [5].

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 218-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение органами регистрации прав порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также осуществляет эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- контролирует и координирует деятельность органов регистрации прав;

- разрабатывает и издает методические материалы для органов регистрации прав по вопросам осуществления государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- обеспечивает обучение и повышение квалификации работников органов регистрации прав;

- осуществляет иные полномочия, установленные Законом №218-ФЗ и другими федеральными законами.

К компетенции органа регистрации прав при осуществлении им государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав относятся [5]:

- прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

- проверка действительности поданных заявителем документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти;

- проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав;

- государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав;

- выдача документов, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;

- ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем;

- принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, бесхозяйных недвижимых вещей;

- иные полномочия, установленные Законом № 218-ФЗ.

Учитывая ст. 13 Закона № 218-ФЗ внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости осуществляется органом регистрации прав:

– в результате государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав — при внесении основных сведений об объекте недвижимости и сведений о правах, об ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости, о сделках, подлежащих на основании федерального закона государственной регистрации;

– в порядке межведомственного информационного взаимодействия — при внесении дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, при внесении сведений в реестр границ, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях сведений о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, а также лице, в пользу которого установлены ограничения права, обременения объекта недвижимости;

– в уведомительном порядке — при внесении в установленных Законом № 218-ФЗ случаях дополнительных сведений, внесение которых в Единый государственный реестр недвижимости не влечет за собой переход, прекращение права, ограничение права или обременение объекта недвижимости [5].

Согласно данным Росреестра, в настоящее время на сайте Росреестра открыт доступ еще к двум сервисам [10, 12], которые доработаны в соответствии с Законом № 218-ФЗ. Росреестр запустил сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line» позволяет оперативно получать актуальную информацию из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. В результате чего, с помощью сервиса заявитель сможет узнать о размерах и нахождении интересующего объекта недвижимости, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений на такой объект недвижимости. Также с помощью действующего сервиса идентифицировать интересующий объект недвижимости можно по кадастровому или условному номеру, а также по адресу (местонахождению) или номеру права.

Вместе с этим, сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте Росреестра. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из Единого государственного реестра недвижимости об интересующем объекте недвижимости.

Таким образом, применение разрабатываемой в работе структуры подачи запроса о сведениях кадастра недвижимости, а в настоящее время подачи запросов на получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости, при условии модернизации программного комплекса информационной системы Единого государственного реестра недвижимости позволит повысить качество оказываемых услуг, сократить время от подачи запроса до выдачи документа заявителю, количество очередей в МФЦ, число уведомлений об отсутствии сведений и отказов, а также личное время, потраченное заявителями на получение документов.

Источники:

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ТК Велби, 2004.
2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.01, № 136.

3. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ// Правовая система «Гарант».
4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 21.07.97 № 122-ФЗ // Правовая система «Гарант».
5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ // Правовая система «Гарант».
6. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2007 годы)» [Электронный ресурс] / Система «Гарант».
7. Основы работы в автоматизированной системе ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости: Учебное пособие/ под ред. Артеменко Т.В. М.: Земля, 2006.
8. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2007 годы)». Режим доступа: <http://www.srcc.ru>. (дата обращения 20.12.2016).
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Режим доступа: <http://www.rosreestr.ru/> (дата обращения 20.12.2016).
10. Совершенствование системы ведения государственного кадастра недвижимости. Режим доступа: <http://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy/117671> (дата обращения 20.12.2016).
11. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок. Режим доступа: <http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (дата обращения 20.12.2016).
12. Официальный сайт геоинформационного портала ГИС–ассоциации. http://www.gisa.ru/116729.html?from_email=Y (дата обращения 20.12.2016).

Sources:

1. Rossiiskaya Federatsiya. Zakony. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii. М.: ТК Велби, 2004.
2. Rossiiskaya Federatsiya. Zakony. Zemel'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: federal'nyi zakon ot 25.10.01, № 136.
3. Rossiiskaya Federatsiya. Zakony. O gosudarstvennom kadastre nedvizhimosti: federal'nyi zakon ot 24.07.2007 № 221-FZ// Pravovaya sistema «Garant».
4. Rossiiskaya Federatsiya. Zakony. O gosudarstvennoi registratsii prav na nedvizhimoe imushchestvo i sdelok s nim [Elektronnyi resurs]: Federal'nyi Zakon ot 21.07.97 № 122-FZ // Pravovaya sistema Garant.
5. Rossiiskaya Federatsiya. Zakony. O gosudarstvennoi registratsii nedvizhimosti [Elektronnyi resurs]: Federal'nyi Zakon ot 13.07.2015 № 218-FZ // Pravovaya sistema «Garant».
6. Federal'naya tselevaya programma «Sozдание avtomatizirovannoi sistemy vedeniya gosudarstvennogo zemel'nogo kadastra i gosudarstvennogo ucheta ob"ektov nedvizhimosti (2002–2007 gody)» [Elektronnyi resurs] / Sistema «Garant».
7. Osnovy raboty v avtomatizirovannoi sisteme vedeniya gosudarstvennogo zemel'nogo kadastra i gosudarstvennogo ucheta ob"ektov nedvizhimosti: Uchebnoe posobie / pod red. Artemenko T.V. М.: Zemlya, 2006.
8. Federal'naya tselevaya programma «Sozдание avtomatizirovannoi sistemy vedeniya gosudarstvennogo zemel'nogo kadastra i gosudarstvennogo ucheta ob"ektov nedvizhimosti (2002–2007 gody)». Rezhim dostupa: <http://www.srcc.ru>. (data obrashcheniya 20.12.2016).
9. Ofitsial'nyi sait Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi registratsii, kadastra i kartografii. Rezhim dostupa: <http://www.rosreestr.ru/> (data obrashcheniya 20.12.2016).
10. Sovershenstvovanie sistemy vedeniya gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti. Rezhim dostupa: <http://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy/117671> (data obrashcheniya 20.12.2016).

11. Ofitsialnyi sait edinoi informatsionnoi sistemy v sfere zakupok. Rezhim dostupa: <http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (data obrashcheniya 20.12.2016).

12. Ofitsialnyi sait geoinformatsionnogo portala GIS-assotsiatsii. http://www.gisa.ru/116729.html?from_email=Y (data obrashcheniya 20.12.2016).

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2017 г.*

*Принята к публикации
30.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Холин М. С., Синенко В. А. Процедура предоставления сведений государственного реестра недвижимости на примере г. Москвы. Основные проблемы // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 336–347. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kholin> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Kholin M., & Sinenko V. (2017). Procedure for the provision of information state real estate register on the example of Moscow. Main problems. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 336–347. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kholin>, accessed 15.02.2017. (In Russian).